

आपत्ती व्यवस्थापन काळाची गरज – एक अभ्यास

प्रा. डॉ. बोबडे बी. बी.

भूगोल विभाग, महिला कला महाविद्यालय, बीड (महाराष्ट्र)

Corresponding Author – प्रा. डॉ. बोबडे बी. बी.

DOI - 10.5281/zenodo.18481286

प्रस्तावना:

सजीव सृष्टीवर ओढवणाऱ्या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक व मानवी आपत्तीमुळे होणाऱ्या परिणांचा आढावा घेतल्यास आपत्तीची व्यापकता गाभिर्यान लक्षात येते अतिवृष्टी, पुर, दरडी कोसळणे, भूकंप, साथीचे रोग, दुष्काळ, जंगली श्वापदांचा हल्ला, विषारी प्राण्यांचे दंश, गर्दीत होणारी चेंगराचेंगरी, दंगली. वाहन अपघात, औद्योगिक क्षेत्रात घडणारे अपघात यासारख्या नैसर्गिक आणि मानवी आपत्तीमुळे जीवित व वित्त हानी मोठ्या प्रमाणात होते, ते कमी करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन ही काळाची गरज झाली आहे.

आर्थिक विकास ही आधुनिक मानवाची मूलभूत प्रेरणा मानली जाते. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 'विकास' ही संकल्पना महत्त्वाची आहे. प्रत्येक देशाला आर्थिक समृद्धी मोठ्या प्रमाणात करावी असे वाटते. त्यामुळे देशामध्ये उपलब्ध असलेली मानवी व नैसर्गिक संसाधने यांचा वापर अतिरिक्त करून राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करणे व त्या आधारे देशातील नागरिकांचे महत्तम कल्याण घडवून आणणे. या भूमिकेत प्रत्येक देश निकराचे प्रयत्न अलिकडील काळात करीत आहे. यामुळे नैसर्गिक व मानव निर्मित आपत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. १९९४ ते २००३ या दशकात आशिया खंडावर लहान मोठ्या ६१८५ आपत्ती कोसळल्या. त्यापैकी ९४७ आपत्ती दक्षिण आशियात तर १२१३ आपत्ती पूर्व आशियात आणि

पॅसिफिक परिसरात घडल्या. यामध्ये पॅसिफिक परिसरातील भाग हा सर्वाधिक भूकंप प्रवण आहे. २००४ मध्ये जगात नैसर्गिक आपत्तीमुळे दोन लाख बेचाळीस हजार लोकांचा मृत्यू झाला असून १.५ कोटी ८० लाख लोक जखमी झाले आहेत. तर १४ अब्ज डॉलर्सची वित्तहानी झाली. जीवित व वित्तहानीचा विचार केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन हवे प्रमाणे गरजेचे झाले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय ?

सृष्टीमध्ये ज्या ज्या अनाकलनीय स्वरूपाच्या आपत्तीच्या घटना घडत असतात अशा घटनांना सामोरे जाण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रण जे सर्व काही प्रयत्न करते त्यालाच आपत्ती व्यवस्थापन असे म्हणतात. याचा अर्थ कोणत्याही गोष्टीचे व्यवस्थापन करताना प्रशासनाने ठरवून दिलेली ध्येय, धोरणे साध्य करण्यासाठी उपलब्ध साधनसामुग्री व कर्मचारी यांचे संघटन करून विशिष्ट कार्य कौशल्य असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी पारपाडावे लागते. थोडक्यात “शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब करून निरनिराळी संसाधने अपेक्षित कार्याच्या हेतूने एकत्र आणण्याची कला म्हणजे व्यवस्थापन होय.”

जेम्स ल्युंडी यांच्या मते "विशिष्ट उद्देशांच्या पूर्तीसाठी इतरांनी चालविलेल्या प्रयत्नांचे नियोजन करणे त्यात समन्वय साधणे, प्रेरणा निर्माण करणे आणि नियंत्रण ठेवणे

इत्यादीठी करावे लागणारे मुख्य कार्य म्हणजे कार्य म्हणजे व्यवस्थापन होय."

उद्दिष्टे :

१. आपत्ती व्यवस्थापना संदर्भात ज्ञानवृद्धी करणे
२. मानवतेच्या कल्याणासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाचे महत्त्व समजावून सांगणे.
३. आपत्ती व्यवस्थापनाचा अभ्यास करणे.

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी माहिती द्वितीय सामग्रीवर आधारलेली आहे. या संबंधीची पुस्तके, मासिके, इंटरनेट वेबसाईट आणि अहवाल इत्यादींचा आधार घेतलेला आहे.

आपत्ती संकल्पना:

आपत्तीला इंग्रजीमध्ये Hazards (संकट) असेही म्हणतात. आपत्तीसाठी Disaster हा योग्य शब्द असून तो Dis + aster पासून बनलेला आहे. Dis म्हणजे Bad (वाईट) aster म्हणजे Star (तारा). Dis+aster = Disaster - वाईट तारा.

१. ऑक्सफोर्ड शब्दकोशामध्ये; आपत्ती म्हणजे अचानक ओढावलेले मोठे दुर्दैवी संकट होय असे सांगितली आहे.
२. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मते आपत्ती म्हणजे अशी घटना की ज्यामुळे अगदी अचानकपणे जीवित, वित्त व अन्य प्रकारची हानी होते.
३. आपत्ती म्हणजे अचानकपणे उद्भवणारे मोठे संकट, दुर्घटना असून ते वातावरणीय बदल, तापमान वृद्धी वाढत्या नैसर्गिक व मानव निर्मित घटना व त्यांच्या परिणामामुळे सातत्यशिल (चिरंतर Sustainable) विकास प्रक्रियेत अडथळे मानवी जीवन उध्वस्त होते.

साधनसंपत्ती, पर्यावरणीय जहास यामुळे प्रभावीत क्षेत्र होय.

आपत्ती ही विध्वंस घडवून आणणारी घटना असून तिच्यामुळे सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, प्रशासन या सर्व घटकावर परिणाम घडून येतात.

आपत्तीचे वर्गीकरण:

आपत्तीचे वर्गीकरण साधारणतः नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्ती अशा प्रकारे केले जाते परंतु आपत्ती संदर्भात ऑगस्ट १९९९ मध्ये तत्कालीन सरकारने एक उच्च अधिकार समिती (High Power Committee) नेमली होती: या समितीने आपत्तीचे सूक्ष्म अध्ययन करून आपत्तीचे ३३ प्रकार सांगितले आहेत परंतु सर्वसाधारणतः पाच प्रकारात त्या आपत्तीचे वर्गीकरण केले

१. पाणी व हवामानाशी निगडित आपत्ती या आपत्तीमध्ये पुर, चक्रीवादळ, ढगफुटी, उष्ण व शीत लहरी. गारपीट, टोरनेडोज, हिमसखलन, त्सुनामी, विजा चमकणे, समुद्री लाटा याचा समावेश होतो.
- २.. भौगोलिक/भूपृष्ठांशी संबंधीत आपत्ती मुकंप, ज्वालामुखी, तलाय फुटणे, भुसखलन-चिखल व दलदल, खाण आग इत्यादी.
३. अपघात/दुर्घटनेशी संबंधी आपत्ती वणवा, तेल गळती, खाणीतील पुर, शहरी आग, यात्राकालीन दुर्घटना (चेंगराचेंगरी), क्रमवार बॉम्बस्फोट (साखळी बॉम्बस्फोट), प्रमुख इमारती कोसळणे, इलेक्ट्रॉनिक जहाज अपघात, हवाई रस्ते रेल्वे अपघात, जहाज अपघात, खेडेगावातील आग.
४. रासायनिक, औद्योगिक व आश्विक आपत्ती यामध्ये रासायनिक व औद्योगिक व अपघात (आपत्ती) आण्विक आपत्ती चा समावेश होतो.

५. जैविकीय आपत्ती या आपत्तीमध्ये जैविकीय आपत्तीमध्ये महामारी, स्वाईन फ्ल्यु किटाणूंचे हल्ले, पशुंचे आजार, अन्न प्रदुषण / विषबाधा. आपल्या राज्य घटनेच्या कलम (२९)

मध्ये सुरक्षितता व जगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे आपत्तींचे संकटांचे निवारण प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.

प्रमुख नैसर्गिक आपत्तीचे परिणाम :

अ. क्र.	परिणाम	भूकंप	चक्रीवादळ	पूर	अवर्षण/दुष्काळ
१.	जीवनाचा नाश-मृत्यू.	DI.	DI.	DI.	
२.	जखमी.	DI.	DI.	DI.	DI.
३.	पिकांचे नुकसान	DI.	DI.	II	
४.	घरांचे नुकसान.	DI.	DI.	DI.	
५.	आधारभूत संरचनेचा न्हास	DI.	DI.	DI.	
६.	संदेशवहन, वाहतूक यंत्रणा विस्कळीत होते.	DI.	DI.	DI.	
७.	कायदा व सुव्यवस्था विस्कळीत.	DI.	DI.	DI.	DI.
८.	हंगामी स्थलांतर.	DI.	DI.		
९.	कायमस्वरूपी स्थलांतर.	DI.			
१०.	औद्योगिक क्षेत्रावर परिणाम	DI.	DI.	DI.	II
११.	व्यवसाय, व्यापारावर परिणाम.	DI.	DI.	DI.	II
प्रत्यक्ष परिणाम - Direct Impact (DI).		अप्रत्यक्ष परिणाम - Indirect Impact (II)			

आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज:

आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज पुढील प्रमाणे सांगता येईल.

१) जगात वाढते आपत्तीचे प्रमाण :

२० व्या शतकात जगाला अत्यंत वाईट अशा एकंदर दोनशे विनशकारी नैसर्गिक आपत्ती तोंड द्यावे लागले आहे. जगात आलेल्या विविध आपत्तीमध्ये चौदा लाख लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. यात मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांपैकी ९० टक्के लोक पुर व वादळामुळे होते. १९९४ ते २००३ या दशकात आशिया खंडाबाब लहान मोठ्या ६१८५ आपत्ती कोण्या होत्या. त्यापैकी ९४७ आपत्ती दक्षिण आशियात तर १२१३ आपत्ती पूर्व आशियात आणि पॅसिफिक परिसरात चल्या यामध्ये पॅसिफिक परिसरातील भाग हा सर्वाधिक भूकंपप्रवण आहे.

जगातील सर्वाधिक ७५ टक्के भूकंप याच भागात होतात. २० टक्के भूकंप हिमालयाच्या परिसरात घडतात तर ५ टक्के जगाच्या उर्वरित भागात होतात.

जागतिक पातळीवर १९९४ ते २००३ या दशकात पुर, भूकंप वादळ यासारख्या संकटाचा फटका अडीच अब्ज लोकसंख्येला बसला. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ड लेल्या नुकसानीची भरपाई विमा कंपन्याकडून दिली जाते तो आकडा २००४ मध्ये ४० अलर्सवर गेला असून हा आजवरचा विक्रम आहे. असे जर्मनीच्या म्युनिच कंपनीचा हवाला देऊन सांगितले जाते. २० वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले आर्थिक नुकसान पडीने वाढले आहे. नैसर्गिक व मानवी आपत्तीमुळे होणाऱ्या जीवित व वित्त हान टाळण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज आहे.

२) भारतात वाढते आपत्तीचे प्रमाण :

जगातिक पातळीवर तुलना करता भारतामध्ये आपत्तीप्रवण क्षेत्र खुप मोठ्या प्रमाणात असल्याचे आढळून येते. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ६६ टक्के भूभाग हा विविध आपत्तीच्या शक्यतेने ग्रासलेला आहे. भूकंप, महापुर, चक्रीवादळ, दुष्काळ या चार आपत्तीच्या छायेत महाराष्ट्र, गुजरात व पश्चिम बंगाल ही तीन राज्य येतात. दुष्काळ, भूकंप आणि महापुर या तीन आपत्तींच्या शक्यतेमध्ये आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-काश्मिर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, ओरिसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा ही राज्ये केलात तर भूकंप आणि महापुर या दोन आपत्तींची झळ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालँड, त्रिपूरा, सिक्कीम, मिझोरम, तामिळनाडू व केरळ या राज्यांना बसू शकतो. २००५ मध्ये झालेला काश्मिरचा भूकंप, आसाममध्ये वारंवार होणारे महापुर, खाराष्ट्रातील अतिवृष्टी, तामिळनाडू व आंध्रप्रदेशांच्या किनारपट्टीवरील प्रदेशात वारंवार इसणारे चक्रीवादळाचे तडाखे, देशाच्या विविध प्रांतात वेळोवेळी पडणारे दुष्काळ यामुळे देशात जीवित व वित्त हानी मोठ्या प्रमाणात होते.

३) आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निकडीविषयी होत असलेली जाणीव :

देशात दरवर्षी येणाऱ्या विविध आपत्तीमुळे सकल, उत्पादनाच्या दोन टक्के वाटा त्यावर खर्च करावा लागतो. आपदग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबरोबरच पायाभूत सुविधांचे झालेले नुकसान मरुन काढण्याचे काम ही सरकारला करावे लागत असल्याने हा बोजा आणखी वाढत आहे. एवढ्या प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या आर्थिक हानीपासून देशाला सावरण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन गरजेचे आहे.

नैसर्गिक आपत्ती आपण टाळू शकत नसले तरी त्याबाबत जनतेमध्ये जागृती घडवून दक्षता मात्र बाळगू

शकतो. अशा आपत्तीमुळे होणारे नुकसान काही प्रमाणात का होईना आपण कमी करू शकतो.

४) देशातील वाहन अपघात :

आपल्या देशात प्रत्येक मिनिटाला एक वाहन अपघात होत असून एक व्यक्ती कायमची जायबंदी होते. तर प्रत्येक सहा मिनिटाला वाहन अपघातामुळे एक व्यक्ती मरण पावते. दरवर्षी ७५ कोटी रुपयांचे नुकसान वाहन अपघाताने होत आहे. जागतिक वाहन संख्येच्या केवळ १ टक्के वाहने भारतात असून अपघातांचे प्रमाण मात्र १० टक्के एवढे जास्त आहे. हे कमी करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन गरज आहे.

५) नियोजनाचा अभाव :

२०१० मध्ये जगात भूकंप, उष्णवारे, पुर, बर्फाची वादळे यामुळे हत्ती. चिली, चीन, युरोप, पाकिस्तान, रशिया, अमेरिका, आशिया या राष्ट्रातील २० कोटी ८० लाख लोकांच्या जीवनावर नियोजनाच्या अभावामुळे परिणाम झाला व त्यापैकी २ लाख ५० हजार लोकांना आपला जीव गमावला. या एका वर्षात ११० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. याचा अर्थ आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज केवळ देशपातळीवर राहिलेली नसून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेली आहे.

६) देशात येऊन गेलेल्या आपत्तीचा आढावा :

भूकंपाची तीव्रता १६ जून १८१९ मध्ये गुजरात मधील कच्य भागात ८.५ रिस्टर स्केल एवढी आतापर्यंत देशात झालेल्या भूकंपामध्ये जास्त होती. पण यात मनुष्य हानी १५४० एवढी होती. २५ जाने. २००१ मध्ये गुजरातमधील भूजल झालेल्या भूकंपाची तीव्रता ६.९ रिस्टर स्केल असली तरी यात एक लाखापेक्षा जास्त मनुष्य हानी झाली. बिहार, ओरिसा, आंध्राप्रदेश, बंगाल या राज्यात नेहमी चक्रीवादळे येतात. देशात भूकंप, दुष्काळ, चक्रीवादळे, चेंगराचेंगरी, महापुर अशा येणाऱ्या आपत्तीचा

आढावा घेतला पाहिजे. नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या आपत्तीमध्ये होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज आहे.

७) लोकजागृतीचा अभाव :

भूकंपासारखी आपत्ती ओढवलीच तर आपल्या परिसरातील किती घरांची, इमारतींची पडझड होऊ शकते ? किती बांधकामे जीर्ण आहेत? आपल्या परिसरातील शाळा किती जिर्णवस्थेत उभ्या आहेत. याचा विचार केला तरी या आपत्तीतहोणाऱ्या हानीची भिषणता लक्षात येते. प्रत्येक राष्ट्रात येणाऱ्या भूकंप, दुष्काळ, अपघात, पुर, साथीचे रोग अशा आपत्तीचा सामना करण्याची ताकद नक्की आहे. त्यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. आपत्ती व्यवस्थापन हे कोणा एका विभागाची वा व्यक्तीची जबाबदारी राहिली नसून सर्वच नागरिकांचे योगदान अती महत्वाचे झाले आहे. यासाठी वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक तसेच स्थानिक पातळीपासून जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एका विशिष्ट दिशेने एकमेकांशी समन्वय ठेऊन आपल्या भूमिका वठवण्याची तसेच जबाबदाऱ्या पेलण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.

उपाययोजना :

आपत्ती व्यवस्थापनही एक सतत, एकात्मिक, समय चालणारी प्रक्रिया असून यामध्ये नियोजन, संघटन, समन्वय, सहकार्य, परिणामात्मक उपाय योजना महत्त्वपूर्ण आहेत. तसेच यामध्ये

- १) उदभवणाऱ्या आपत्तीची जोखिम कमी करणे,
- २) क्षमतावर्धक (क्षमता निर्माण) नियमावली बनवणे,
- ३) आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्याची पूर्व तयारी करणे.

४) आपत्कालीन परिस्थितीस तात्काळ प्रतिसाद देणे,

५) आपत्ती परिणामांचे मूल्यांकन करणे,

६) अपादग्रस्तांच्या सुरक्षिततेसाठी सुटका, मदत व स्थलांतर कार्य करणे,

७) पुनर्वसन व पुर्नबांधणी कार्य करणे, या क्रियांचा समावेश होतो.

म्हणजे यात अंतर्भूत वेळ नियोजन, जबाबदारी, कार्य, वित्तीय माहिती.

संदेशवहन, जनसंपर्क यांचे योग्य व्यवस्थापन निर्देशन, समन्वय याचा समावेश होतो. थोडक्यात असे म्हणता येते की, Prevention is better than quer पूर्व तयारी जितकी चांगली तितका धोका कमी संभवतो. उदा. चीनमध्ये चीजबळी अत्यंत कमी प्रमाणात जातात कारण तेथे अत्याधुनिक रडार यंत्रणा, चीज प्रतिबंधक मनोरे बसवलेले आहेत. तसेच रडार यंत्रणेमुळे १२ तास अगोदर मेघघर्जनेची माहिती देता येते परंतु भारतात याचा अभाव आहे. एकट्या मराठवाड्यात गेल्या पाच वर्षांमध्ये ६०० वीजबळी गेले याचे कारण विज प्रतिबंधक मनोज्यांचा (Lighting arrester) चा अभाव होय. महाराष्ट्रापेक्षाही गुजरात, तामिळनाडु, ओरिसा येथील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा प्रभावी आहे. आपत्ती व्यवस्थापन तीन अवस्थामधून चालते.

१. आपत्ती पूर्व उपाययोजना: यामध्ये संभाव्य आपत्ती, संकटे यासंबंधी उपाययोजना करणे. उदा. पूर नियंत्रणासाठी तलाव, धरण निर्माती, वीज प्रतिबंधक मनोरे वीजेपासून संरक्षणासाठी तसेच जनतेमध्ये जनजागृती.

२. प्रत्यक्ष आपत्ती काळ: आपत्तीचा प्रभाव कमी करण्याच्या दृष्टीने उपाय योजना करणे, शोध, बचाव मोहिम, प्राथमिक गरजा पूर्णवणे, औषध पुरवठा.

३. आपत्तीनंतरचे व्यवस्थापन: यामध्ये विकास आणि पुनर्वसन याचा समावेश होतो. कारण आपत्तीमुळे विकास

प्रक्रिया खंडीत होते. त्यामुळे योग्य आपत्ती व्यवस्थापनातून आपत्ती विरहीत विकास महत्त्वपूर्ण आहे म्हणजे विकास व आपत्तीमध्ये परस्पर संबंध आहे म्हणून प्रशासन व व्यवस्थापनाचा आपत्ती व्यवस्थापन हा केंद्रबिंदू असावा तसेच कार्यात पर्यावरण रक्षणाप्रमाणेच आपत्ती व्यवस्थापनाला महत्त्व देऊन राज्य व केंद्र सरकारने कृति आराखडा बनवावा. भारताची भौगोलिक व हवामान स्थिती बरोबरच सामाजिक-आर्थिक बदल यामुळे आपत्तींना अधिक सामोरे जावे लागते. आधुनिक लोककल्याणकारी राज्याचा उदय आणि २० व्या शतकातील जागतिकीकरण, उदारीकरण यामुळे होणारे मोठ्या प्रमाणात मानवी लोकसंख्येचे स्थलांतर व हवामान बदल यामुळे अनेक नैसर्गिक संकटांना सामोरे जावे लागते तसेच त्यांची गुंतागुंतीही वाढलेली आहे. परंतु याची तीव्रता व परिणाम केंद्र, राज्य, स्थानिक शासन, जिल्हा प्रशासन व समाजाच्या उत्कृष्ट व्यवस्थापनातील भूमिकेवरच अवलंबून असतात. कारण सातत्यशिल, चिरंतन विकास प्रक्रिया आपत्ती रहित वातावरणावर अवलंबून आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचे कार्य आव्हानात्मक कार्य म्हणून स्विकारण्याच्या वृत्तीचा अभाव, संवेदनशिलतेचाही अभाव प्रशासक वर्ग व लोकप्रतिनिधींमध्ये आहे, शास्त्रीय संशोधनाचा अभाव, श्रीमंतीचा हव्यासापोटी निसर्गावर (निसर्ग चक्रावर) मात यामुळे आपत्तीची तीव्रता जाणवते म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन काळाची गरज बनली आहे.

पूर्वी नैसर्गिक आपत्ती काळात मदत व पुनर्वसनाच्या कार्यावरच लक्ष केंद्रित केले जाई परंतु १९९४ च्या याकोहामा घोरणेनुसार आपत्ती व्यवस्थापनात बदल करण्यात आला जो खालील प्रमाणे मदत. पुनर्वसन प्रतिबंध तयारी प्रतिबंध तयारी प्रतिसाद पूर्वस्थिती प्राप्त करणे. परिणामी आपत्ती व्यवस्थापनाला कायदेशीर स्वरूप 2005 मध्ये प्राप्त झाले.

प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमाचे तत्व:

- १) जनतेमध्ये आपत्ती व त्यांचे व्यवस्थापन संदर्भात जनजागृती घडून आणणे व सहकार्य प्राप्त करून घेणे.
- २) आपत्तीपूर्व व आपत्तीनंतर कार्यदलाने गरज ओळखून कार्य करावे.
- ३) आपत्ती निवारण कृती दलाचे संघटनात्मक व वैयक्तिक कार्य निश्चित करणे.
- ४) आपत्तीच्या स्वरूपानुसार प्रभावीपणे प्रतिसादासाठी विशिष्ट आराखडा तयार करणे
- ५) प्रशासन व्यवस्थे विषयी विश्वास व नैतिकता वृद्धीसाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडयास सर्वांकष सहकार्य करणे.
- ६) आपत्ती निवारण कार्य करणाऱ्या सर्व यंत्रणा, NGOs यांच्या मध्ये उत्कृष्ट समन्वय निर्माण करून प्रभावी प्रतिसाद देणे.
- ७) भारत सरकारच्या आपत्ती निवारण यंत्रणामध्ये योग्य समन्वय साधून आपत्तीचे व्यवस्थापन करणे.
- ८) आपत्ती नंतर मदत, सहाय्य केल्यानंतर कार्याचे योग्य संचलन व मूल्यांकन करणे व विकास कार्यास चालना देणे.
- ९) सांघीक व एकात्मिक व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देणे.

वरील तत्वांचा अवलंब आपत्ती व्यवस्थापनास केला व आपण (मानवाने) निसर्ग चक्रामधील हस्तक्षेप कमी केला, संवेदनशिलतेने योग्य नियोजन केले तर निश्चितच आपत्तीपासून होणारी जीवित व वित्त हानी टाळता येईल व विकासाची प्रक्रिया निरंतर चालत राहील.

निष्कर्ष आणि शिफारशी:

- १) जगात पुर व वादळामुळे फार मोठ्या प्रमाणात लोकांना जीव गमवावा आगतो. जगातील हत्ती, चिल्ली, चिन, युरोप, पाकिस्तान, रशिया, अमेरिका, आशिया या राष्ट्रांतील २

लाख ५० हजार लोकांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे जीव गमवावा लागला. तर याच वर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे ११० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. म्हणजे जगात वाढत्या नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीमुळे जीवीत व वित्त हानीच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. नैसर्गिक व मानव निर्मित आपत्ती कमी करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे सकारात्मक दृष्टीने अनुदान वाढ, कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ अशा सुधारणा कराव्यात.

२) देशात प्रत्येक मिनिटाला एक वाहन अपघात होत असून एक व्यक्ती कायमची जायबंदी होते तर प्रत्येक सहा मिनिटाला एक वाहन अपघातामुळे एक व्यक्ती मरण पावते. देशात दरवर्षी ७५ कोटी रुपयांचे नुकसान होते. देशात दरवर्षी ८ टक्के दराने अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. हे कमी करण्यासाठी प्रशिक्षित वाहन चालकांना परवानगी देणे, वाहतुकीचे नियम समजून सांगितले पाहिजेत.

संदर्भ सूची:

- १) हुसैन मुझप्फर (२००५), नैसर्गिक आपत्ती आणि मनुष्य पुढचे आव्हान
- २) पाटील आर.जी.(२००९), नैसर्गिक आपत्ती आणि व्यवस्थापन,ओम साई एन्टरप्रायजेस,पुणे.
- ३) डॉ.घारपूरे विठ्ठल - पर्यावरण भूगोल सगळा
- ४) आपत्कालीन व्यवस्थापन, डॉ.शाह, डॉ.टेंबे, अनिरुद्ध अकॅडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट मुंबई
- ५) डॉ.पठारे, डॉ.चाकणे (२००८), आपत्ती निवारण, डायमंड पब्लिकेशन ,पुणे
- ६) प्र.प्र.मराठे,प्रा. व्ही.जे. गोडबोले - आपत्ती व्यवस्थापन
- ७) डॉ.धनंजय अवसरीकर - व्यवस्थापन दृष्टिकोनांचे सिंहावलोकन
- ८) प्रा.गवळी,सौ गवळी - पर्यावरण शिक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापन
- ९) चौधरी एक.पी.व चौधरी अर्चना - आपत्ती व्यवस्थापन